

Albert Simons *Theorie der Tonfelder* und John Cloughs *Flip-Flop Circles* im Vergleich

Fabian C. Moss

27. Januar 2011

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Vom Sehen zum Verstehen - mathematische Analyse nach John Clough	3
2.1. Ausgangspunkt: Flip-Flop Circles	3
2.1.1. Hexatonisches System	3
2.1.2. Oktatonisches System	5
2.1.3. Der (reduzierte) $R - L$ -Loop	6
2.2. Die S/W-Gruppe	7
2.2.1. Patterns	8
2.3. Die T/I-Gruppe	8
3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon	9
3.1. Die Simonschen Tonfelder	10
3.1.1. Quintenreihe	10
3.1.2. Funktion	12
3.1.3. Konstrukt	15
3.2. Vergleich der Tonfelder	17
3.3. Mischung von Tonfeldern	17
4. Simon meets Clough - Versuch eines Fazits	18
Literatur	18
A. Anhang: Mathematische Erläuterungen	20
A.1. Involutionen	20
A.2. Gruppen	20
A.3. Rechnen modulo n	20
B. Notenbeispiele	20

1. Einleitung

Dass Mathematik und Musik eine ganze Menge gemeinsam haben, ist kein Novum. Hebammen der abendländischen Musik war schließlich kein geringerer als Pythagoras von Samos (ca. 570-510 v. Chr.), der entdeckte, dass Konsonanz von Tönen eine Frage ganzzahliger Schwingungsverhältnisse ist. Die Meister der westlichen Musik hatten ihren Geburtshelfer jedoch bald schon vergessen, bzw. verdrängt, denn das berühmte *pythagoräische Komma*, die Differenz von sieben Oktaven und zwölf Quinten, machte ein perfektes, „wohl temperiertes“ System bewiesenermaßen mathematisch unmöglich. Doch damit konnte und kann man durchaus gut leben. Vor allem Komponisten der späten Klassik und der Romantik machen schamlos von enharmonischen Verwechslungen Gebrauch und erreichen so ungeahnte Höhen der Musik, die sich nun nicht mehr im sicheren Hafen der Diatonik bewegt, sondern die gesamte Chromatik beansprucht. Die Analyse der Musik des späten 18. bis frühen 20. Jahrhunderts steht somit auch vor anderen Herausforderungen als bei Bachschen Chorälen oder Schützschen Motetten. In diesem Artikel wird zunächst John Cloughs (1930-2003) Begriff der *Flip-Flip Circles* vorgestellt und deren gruppentheoretische Aspekte erläutert. Eine interessante Anwendung finden sie in der *Theorie der Tonfelder* von Albert Simon (1926-2000), die dieser auf der Basis harmonischer Analysen entwickelte. Da davon auszugehen ist, dass beide voneinander keine Kenntnis hatten, ist es umso interessanter, diese beiden völlig unterschiedlichen Zugänge zu musikalischer Analyse miteinander in Verbindung zu bringen.

2. Vom Sehen zum Verstehen - mathematische Analyse nach John Clough

2.1. Ausgangspunkt: Flip-Flop Circles

In seinem Artikel *Flip-Flop Circles and Their Groups* untersucht John Clough verschiedene Dreiklangszirkel. Diese werden generiert durch wiederholtes Anwenden der Operationen V (Variante), P (Parallele) und G (Gegenklang). Diese Operationen sind Involutionen¹, die alle den Modus (also Dur/Moll) des gegebenen Akkordes ändern. Dies bedeutet aber auch, dass eine Kombination von zweien dieser Operationen den Modus beibehält. Bevor wir uns Cloughs Beschreibungen näher ansehen, muss jedoch zunächst ein Stolperstein aus dem Weg geräumt werden: Cloughs Bezeichnungen sind für Leser aus dem deutschsprachigem Raum irreführend. Verwirrend ist insbesondere, dass das, was Clough mit *Parallel* bezeichnet, bei uns die *Variante* ist. Hier eine Gegenüberstellung der Begriffe:

Funktionstheorie	Clough
Parallele (P)	Relative (R)
Variante (V)	Parallel (P)
Gegenklang (G)	Leittonwechsel (L)

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Bezeichnungen

In diesem Artikel werden nur die Bezeichnungen der Operationen aus der linken Spalte gebraucht. Clough stellt zunächst drei Typen von Dreiklangszirkel vor: Das „Hexatonische System“, das „Oktatonische System“ und den „ $R - L$ -Loop“.

2.1.1. Hexatonisches System

Im so genannten *Hexatonischen System* liegen die Grundtöne der Akkorde im Großterzabstand zueinander, weshalb es davon vier Transpositionen gibt. Von einem gegebenen Dreiklang ausgehend, lässt sich der gesamte Zirkel mittels der Operationen V und G erzeugen. Wie aus der zirkulären Darstellung (Abbildung 1) klar wird, kommt man nach einer gewissen Zeit wieder am Ausgangspunkt an.

Es zeigt sich, dass die Menge der Transformationen $G_K = \{Id, V, G, GV, VG, VGV\}$ mit der Verknüpfung von Abbildungen eine Gruppe² (G_K, \circ) bildet. Sie besteht aus sechs Elementen und wir nenne sie die *Konstruktgruppe*. Der Grund wird später klar werden. Diese ist nicht-abelsch³, da gilt $VG \neq GV$ (z.B. $VG(C) = E \neq As = GV(C)$). Es gibt also genau eine Transformation um von einem gegebenen Akkord einen anderen aus der Gruppe zu erreichen. Man kann dies an Tabelle 2 überprüfen.

Cloughs Darstellung der vier Hexatonischen Systeme bietet darüber hinaus noch den interessanten Hinweis auf Stimmführungseigenschaften der Transformationen: Bei jeder Operation bewegt sich jeweils genau eine Stimme um genau einen Halbton (vgl. Abbildung 2).

¹vgl. A.1

²vgl. A.2

³Eine kommutative Gruppe $(G, *)$ wird zu Ehren des norwegischen Mathematikers Niels Henrik Abel auch *abelsch* genannt. Eine Gruppe ist kommutativ, wenn für beliebige Elemente $g_1, g_2 \in G$ gilt: $g_1 * g_2 = g_2 * g_1$.

2. Vom Sehen zum Verstehen - mathematische Analyse nach John Clough

Abbildung 1: Cloughs Hexatonische Systeme

\circ	C	c	e	E	As	as
C	Id	V	G	GV	VG	$VG V$
c	V	Id	VG	$VG V$	G	GV
e	G	GV	Id	V	$VG V$	VG
E	VG	$VG V$	V	Id	GV	G
As	GV	G	$VG V$	VG	Id	V
as	$VG V$	VG	GV	G	V	Id

Tabelle 2: Die Konstruktgruppe

Abbildung 2: Stimmführung im Hexatonischen System

2.1.2. Oktatonisches System

Analog zur Konstruktgruppe und dem zugehörigen Dreiklangszirkel, der von V und G erzeugt wird, ist das *Oktatonische System* generiert von V und P und bildet ebenfalls eine Gruppe, bestehend aus acht Elementen, die *Funktionsgruppe* (G_F, \circ) . Auch diese Bezeichnung wird weiter unten nachvollziehbar werden. Sie ist ebenfalls nicht-abelsch, da gilt $VP \neq PV$ (z.B. $VP(C) = A \neq Es = PV(C)$). Die Grundtöne der Akkorde liegen im Kleinterzabstand, weshalb es davon drei Transpositionen gibt.

Abbildung 3: Cloughs Oktatonische Systeme

\circ	C	c	a	Es	A	es	fis	Fis
C	Id	V	P	PV	VP	VPV	PVP	$(VP)^2$
c	V	Id	VP	VPV	P	PV	$(VP)^2$	PVP
a	P	VP	Id	V	PVP	$(VP)^2$	VP	VPV
Es	VP	VPV	V	Id	$(VP)^2$	PVP	P	PV
A	PV	P	PVP	$(VP)^2$	Id	V	VPV	VP
es	VPV	VP	$(VP)^2$	PVP	V	Id	PV	P
fis	PVP	$(VP)^2$	PV	P	VPV	VP	Id	V
Fis	$(VP)^2$	PVP	VPV	VP	PV	P	V	Id

Tabelle 3: Funktionsgruppe

Interessant ist es auch hier, die äußerst sparsame Stimmführung zu beachten: Bei jeder Operation bewegt sich jeweils nur eine Stimme um entweder einen Halb- (V) oder einen Ganzton (P) (vgl. Abbildung 4). Durchläuft man den gesamten Zirkel einmal, hat (im Unterschied zur Konstruktgruppe) ein Lagenwechsel des Anfangsakkordes stattgefunden, was für

2. Vom Sehen zum Verstehen - mathematische Analyse nach John Clough

Anders ausgedrückt:

$$V(X) = PQ^{-3}(X) = GQ^8(X) = x \quad (1)$$

$$V(x) = PQ^3(x) = GQ^{-8}(x) = X \quad (2)$$

Hier steht X für einen Dur- und x für einen Molldreiklang. Bleiben wir einmal bei der Betrachtung eines Durdreiklages. Die Variante von X ist also die Parallele des um drei Quinten nach unten versetzten Dreiklages, bzw. der Gegenklang des um acht Quinten erhöhten Dreiklages. Man kann sich dies auch leicht an den Vorzeichen klar machen. Gehen wir - wie immer - von C -Dur aus, so bewegen wir uns in der \natural -Ebene. Fallen wir von dort aus drei Quinten, landen wir in der bbb -Ebene (Es -Dur), wovon die Parallele c -Moll, unsere gesuchte Variante ist. Umgekehrt führt ein achtmaliger Quintanstieg nach Gis -, bzw. As -Dur ($#####$ -Ebene, bzw. bbb -Ebene), wovon der Gegenklang wieder unsere angesteuerte Variante c -Moll ist.

Für viele Anwendungen ist es praktisch nicht den 24-elementigen Loop zu betrachten, sondern den zwölftönigen Quintenzirkel. Wir „überspringen“ also im $G - P$ -Loop jeweils einen Schritt und führen somit G und P nicht sukzessive aus, sondern immer gleichzeitig als $GP = Q^{-1}$, bzw. $PG = Q$, wobei wir nach 12 Schritten wieder zuhause angekommen sind: $(GP)^{12} = Q^{-12} = Id$ und den „reduzierten $R - L$ -Loop“ einmal umschritten haben. Reduziert ist dieser Loop auch in dem Sinne, dass wir nun nur die Grundtöne betrachten und nicht nach Dur oder Moll unterscheiden. Dies können wir auch so begründen, dass Q und Q^{-1} Zusammensetzungen aus P und G sind und somit den Modus immer bewahren.

2.2. Die S/W-Gruppe

Wir betrachten nun die so genannte *Schritt-Wechsel-Gruppe*, kurz S/W-Gruppe. Unter einem *Schritt* versteht Clough das Transponieren eines Durdreiklages um ein bestimmtes *pitch class interval* nach oben bzw. nach unten im Falle eines Molldreiklages. Im chromatischen System gibt es demnach zwölf Schritte, die Clough mit S_0, \dots, S_{11} bezeichnet. Es gilt also $S_3(C) = Es$, aber $S_3(c) = a$. Ein *Wechsel* ist eine Kombination von Schritten zusammen mit einer zunächst beliebig zu wählendem binären Akkordänderung, z.B. Dur-Moll, also der Wechsel, der mittels V geschieht (Clough benutzt als Wechsel z.B. auch den Unterschied Sextakkord-Grundstellungsakkord). VS_n transponiert also einen Dreiklang um n Halbtöne nach oben oder unten und wandelt den Modus. Hierbei wird von rechts nach links gelesen, also erst Schritte, dann Wechsel. Abkürzend schreibt Clough W_n für VS_n . Für die Kombination von S_n und W_m gelten folgende Gleichungen, die leicht überprüfbar sind:

$$S_m S_n(X) = S_{m+n}(X) \quad (3)$$

$$S_m W_n(X) = W_{n-m}(X) \quad (4)$$

$$W_m S_n(X) = W_{m+n}(X) \quad (5)$$

$$W_m W_n(X) = S_{n-m}(X) \quad (6)$$

X bezeichnet dabei einen beliebigen Dur- oder Molldreiklang und die Additionen und Differenzen von m und n sind immer *mod* 12 zu verstehen⁴. Dies scheint zunächst nur eine

⁴vgl. Anhang A.3

2. Vom Sehen zum Verstehen - mathematische Analyse nach John Clough

Übung zum Töne verschieben zu sein, doch sollten uns die folgenden drei Gleichungen zum Nachdenken anregen:

$$W_0 = V, W_4 = G, W_9 = P$$

So harmlos sie auch aussehen, konfrontieren sie uns doch unmittelbar mit zwei Analyseansätzen, die von völlig unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen. Jeweils auf der linken Seite der Gleichungen werden zwölf gleichberechtigte *pitch classes* angenommen. Akkordische Fortschreitung ist somit immer nur eine Rückung um ein bestimmtes chromatisches Intervall. Auf der rechten Seite der Gleichung zeigt sich ein eher historisches (und auch von der Diatonik herkommendes) Verständnis von Akkordbeziehungen: Wer würde denn behaupten wollen, dass J. S. Bach unter einer **D-T**-Verbindung eine Transposition um -7 oder $+5$ Halbtöne verstanden habe? Obwohl es natürlich mathematisch korrekt ist, das Gleich-Zeichen zu setzen, ist es doch, abhängig vom musikalischen Kontext, etwas anderes, ob man einen Akkord um eine gewisse Anzahl an Halbtönen transponiert oder funktionale Beziehungen herstellt. Die Diskussion um die Gleichwertigkeit der beiden Zugänge soll aber nicht an dieser Stelle geführt werden.

2.2.1. Patterns

Das hexatonische und oktatonische System lassen sich nun darstellen als Paar von Wechseln (Clough nennt sie *patterns*): $W_0 = V$ und $W_4 = G$ ergeben das hexatonische, $W_0 = V$ und $W_9 = P$ das oktatonische System. Deshalb können wir auch sagen, dass das Konstruktgruppe vom (W_0, W_4) -Pattern und die Funktionsgruppe vom (W_0, W_9) -Pattern erzeugt wird. In Formeln:

$$\langle W_0, W_4 \rangle = \{S_0, S_4, S_8, W_0, W_4, W_8\} = \{I, G, GV, V, VG, VGV\}$$

und

$$\langle W_0, W_9 \rangle = \{S_0, S_3, S_6, S_9, W_0, W_3, W_6, W_9\} = \{I, PV, (PV)^2, VP, V, VPV, PVP, P\}$$

Der $R - L$ -Loop wird entsprechend erzeugt von

$$\langle W_4, W_9 \rangle = \{S_0, \dots, S_{11}, W_0, \dots, W_{11}\}$$

Da er aus allen Schritten und Wechseln besteht, kann der reduzierte $G - P$ -Loop aufgefasst werden als erzeugt von allen Schritten⁵ $S_n: \{S_0, \dots, S_{11}\} = \{(GP)^n | 0 \leq n \leq 11\} = \{(Q^{-n}) | 0 \leq n \leq 11\}$.

2.3. Die T/I-Gruppe

Ähnlich wie die S/W-Gruppe, können wir auch die *Transpose-Invert-Gruppe* (T/I-Gruppe) betrachten. Sie wird erzeugt von den beiden Operationen I und T_n , wobei I für Inversion steht. Inversion bedeutet, die Intervallstruktur eines Dreiklangs umzukehren. Z.B. besteht D-Dur aus dem Grundton d , der großen Terz fis und der darauf stehenden kleinen Terz a . Invertiert man D-Dur, so gehen wir vom Grundton d zunächst eine große Terz (b) und dann noch eine

⁵Da wir beim reduzierten $G - P$ -Loop ja nur die Grundtöne betrachten, könnte man ihn auch auffassen als erzeugt von den Wechseln $\{W_n | 0 \leq n \leq 11\}$.

3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon

kleine Terz abwärts (g). Also ist $I(D) = g$. Für e-Moll gilt analog $I(e) = A$. Wir könnten auch sagen, dass I einen Durdreiklang in seine Mollsubdominante und einen Molldreiklang in seine Dursubdominante überführt. Der Operator T_n ist fast genauso zu verstehen, wie unser S_n in der S/W-Gruppe, außer dass er immer nur nach oben transponiert, egal ob es sich um einen Dur- oder Molldreiklang handelt. Wie auch schon bei der S/W-Gruppe schreibt Clough abkürzend I_n für $T_n I$. Die vollständige T/I-Gruppe ist $\{T_0, \dots, T_{11}, I_0, \dots, I_{11}\}$. An der folgenden Tabelle sieht man nun, dass auch Untergruppen⁶ der T/I-Gruppe Flip-Flop Circles generieren, hier als Beispiel die Konstruktgruppe $\{T_0, T_4, T_8, I_3, I_7, I_{11}\}$.

\circ	C	E	As	c	e	as
C	T_0	T_4	T_8	I_7	I_{11}	I_3
E	T_8	T_0	T_4	I_{11}	I_3	I_7
As	T_4	T_8	T_0	I_3	I_7	I_{11}
c	I_7	I_{11}	I_3	T_0	T_4	T_8
e	I_{11}	I_3	I_7	T_8	T_0	T_4
as	I_3	I_7	I_{11}	T_4	T_8	T_0

Tabelle 4: Konstruktgruppe als Untergruppe der T/I-Gruppe

Clough führt in seinem Artikel noch weitere Unterschiede der beiden Gruppen auf und zieht auch Julian Hook's Uniform Triadic Transformations (UTTs) zu Rate. An dieser Stelle soll uns aber der Rückgriff auf die S/W-Gruppe genügen. Wir beschließen diesen Abschnitt mit einem Zitat von John Clough, in dem er auf die verschiedenen Konzepte (S/W, T/I, UTT) Bezug nimmt und schließen uns seinem Fazit⁷ an:

There is a tension between these two readings of a UFFC, one as a chain of paired involutions and the other as a chain of repeated one-way transformations. Which approach is preferable? The answer, I think, depends on one's objectives and one's perceptions in a particular musical context.

3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon

Albert Simon (sprich: Schimon) entwickelte aufgrund seiner umfangreichen musikalischen Analysen (v.a. auch Bartók) seine *Theorie der Tonfelder*. Leider haben wir diese nur aus zweiter Hand: Bernhard Haas hat sie in seiner Publikation „Die neue Tonalität von Schubert bis Webern - Hören und Analysieren nach Albert Simon“ auf komprimiertem Raum vorgestellt⁸. Haas schreibt in seiner Einleitung zu dem Buch: „Im ersten Teil wird Albert Simons mündliche Unterweisung inhaltlich und terminologisch so genau wiedergegeben als es mir möglich ist“.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Simonschen Tonfeld-Bezeichnungen in gewisser Hinsicht nicht eindeutig sind: Sie bezeichnen sowohl Tonmengen, als auch Skalen und Akkorde. Diese Polyvalenz des Begriffs kann aber durchaus auch als Offenheit interpretiert werden.

⁶vgl. A.2

⁷Clough (2008), S. 36

⁸vgl. auch Polth (2006) und Rohringer (2009)

3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon

Für eine streng mathematische Analyse ist die Unterscheidung zwischen und horizontal geordneten Tonmengen (Skalen), vertikal geordneten Tonmengen (Akkorde) und ungeordneten Tonmengen (*pitch classes*) nicht von geringer Bedeutung! Im Bezug auf den Vergleich zu Cloughs *Flip-Flop Circles* sind deshalb immer die Akkorde gemeint, wobei bei den Analysen konkreter Stücke auch Skalen oder *pitch classes* in Frage kommen.

Im Folgenden werden zunächst die drei Simonschen Grundbegriffe *Quintenreihe*, *Funktion* und *Konstrukt* vorgestellt und einige explikative Beispiele angeführt.

3.1. Die Simonschen Tonfelder

3.1.1. Quintenreihe

Unter einer Quintenreihe versteht Simon eine konsekutive Folge von zwei bis acht Quinten. Eine Quinte als Intervall ist somit ausgeschlossen und ebenso ihr Komplement, das Dekaton - jenes Tonfeld, welches das aus neun Quinten (also zehn Tönen) besteht. Für den Ausschluss des gesamten Zwölftonfeldes, der Chromatik⁹, und des „Elftonfeldes“ (Chromatik minus eine Quinte) findet man bei Simon keine Begründung. Möglicherweise lässt es sich im zweiten Fall dadurch erklären, dass diese Tonmenge in der kompositorischen Praxis kaum eine Rolle spielt.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht¹⁰ über die Bezeichnungen A. Simons der Quintenreihen:

Tonfeld	Quinten	Grenzintervall	ic
<i>Monoton</i>	0	Prim	0
<i>Diton</i>	1	reine Quinte	7
Triton	2	große Sekunde	2
Tetraton	3	große Sexte	9
Pentaton	4	große Terz	4
Hexaton	5	große Septime	11
Heptaton	6	Tritonus	6
Oktaton	7	chromatischer Halbton	1
Enneaton	8	kleine Sexte	8
<i>Dekaton</i>	9	kleine Terz	3
<i>Hendekaton</i>	10	kleine Septime	10
<i>Dodekaton</i>	11	reine Quarte	5
<i>Triskaidekaton</i>	12	Prim	0

Tabelle 5: Quintenreihen

Klassifizierung der Quintenreihen Jeder der in Tabelle 5 genannten Quintenreihen lässt sich in ihrer konkreten Realisierung in einer Komposition eindeutig identifizieren durch die „Außenquinten“ und deren Grenzintervall, bzw. dessen Komplement. Das Grenzintervall ist

⁹Bei A. Simon werden die enharmonischen Verwechslungen von Tönen immer mit eingeschlossen, d.h. die Quinte *h-fis* ist gleich mit *h-ges*. Simon wendet hier also implizit das Konzept der *pitch classes* an, wie es auch im Kontext der Mathematischen Musiktheorie der Fall ist.

¹⁰Die Kursiv gedruckten Quintenmengen gehören wie gesagt nicht zu den Simonschen Tonfeldern, sind aber hier der Vollständigkeit halber aufgeführt.

3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon

Abbildung 6: Vollständige Quintenreihe

auch jenes, welches bei der Erweiterung einer Quintenreihe um eine weitere Quinte hinzukommt. So ist z.B. das Triton *cis – fis – gis* in Quintenordnung *fis – cis – gis* und kann somit als „Triton von fis bis gis“ (mit Grenzintervall der großen Sekunde) bezeichnet werden. Natürlich kann man genauso gut das Komplementärintervall angeben (hier: *gis – fis*, kleine Septime), wenn man nicht fallende Quinten, sondern steigende Quartan zugrunde legt. In diesem Aufsatz gehen wir immer von Quintfällen aus, also von authentischen statt plagalen Schritten.

Analog ist das Pentaton von *c – e* die bekannte Pentatonik *c – g – d – a – e*. Durch beiderseitiges Erweitern dieses Pentatons gelangen wir zum Heptaton *f – h*, unserer bekannten C-Dur-Diatonik (Grenzintervall ist der Tritonus *f – h*).

Volks- und Kinderlieder Die Melodie des bekannten Volkslieds „Alle Vögel sind schon da“ ist das Hexaton *f – e*:

Abbildung 7: „Alle Vögel sind schon da“

Abbildung 8: Hexaton *f – e*

Es lässt sich eine Fülle von Volks- und Kinderliedern finden, die aus Quintenreihen aufgebaut sind (und oft nicht nur der „triviale“ Fall des diatonischen Heptatons). Jedoch sollte man keineswegs meinen, dass diese immer aus *vollständigen* Quintenreihen bestehen. So ist z.B. im Martinslied „Laterne, Laterne“ ein Pentaton mit Lücke vorhanden. Der Leser kann dies gerne selbst auch an anderen Beispielen überprüfen.

B. Bartók: Mikrokosmos Bd. 5, Nr. 125 „Csónakázás“ (Kahnpartie) Bartók verwendet in der Begleitstimme der linken Hand zwei Tritone (*f – g* und *d – e*), die sich zum Hexaton *f – e* ergänzen. Die Oberstimme besteht aus dem Pentaton *ges – b* und besitzt somit keine gemeinsamen Töne mit der Begleitung. Sie schwimmt wie ein Boot auf den immer wiederkehrenden Wellen des Hexatons. Nimmt man beide Stimmen aber zusammen, so ergeben sie das Dekaton¹¹ *ges – e* (vgl. Abbildung 10).

¹¹Nach Simon kein Tonfeld!

3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon

Abbildung 9: Bartók: „Csónakázás“, T. 1-4

Abbildung 10: Bartók: „Csónakázás“. Quintenreihen in T. 1-15

Der einzige noch fehlende Ton zur Komplettierung des Zwölftonfeldes ist das *h*, das - o Wunder! - auch gleich in T. 16 erscheint, allerdings recht unscheinbar. Der Komponist lässt nun bis T. 23 (erster Abschnitt des Stückes) verschiedene Tritone sich ablösen: *h - cis*, *es - f*, *a - h*, *cis - dis*, *a - h*, *c - d*, *fis - gis*, *b - c*, *fis - gis*, *a - h*, *es - f* und *g - a*. Die Oberstimme ist im Vergleich dazu sehr schlicht, sie besteht einzig aus dem Hexaton *e - f*. Offenbar wiegen die Wellen das Boot nun viel stärker. Der letzte Takt dieses Abschnitts (T. 23) bringt uns in der Unterstimme die Töne *as*, *ges*, *es*, eine Unregelmäßigkeit, da zum Tetraton *ges - es* noch das *des* fehlt.

Der zweite Teil („*a tempo*“) kehrt die Verhältnisse um: Die linke Hand spielt nun die Melodie, während die rechte Hand eine begleitende Oberstimme spielt. Das Boot scheint sich auf dem Rückweg zu befinden. In T. 35 gibt es eine Art Reprise: Die linke Hand spielt wieder die Begleitung wie am Anfang (bis Beginn „*rallentando*“) und die rechte Hand spielt bis zum Schluss eine Variation der Melodie des ersten Teils (gleiches Tonmaterial). Der *G*-„Durmoll“-Schlussakkord (*g - d - b - h*) in T. 47 ist auch bekannt als Bartók-Akkord. Er stellt im übrigen auch die gemeinsamen Töne von Quintenreihe, Konstrukt und Funktion dar (vgl. Abbildung 15)!

3.1.2. Funktion

Die zweite Kategorie in Simons Theorie ist die *Funktion*. Dieser Begriff mag einen zunächst etwas stutzig machen, hat doch jeder einigermaßen gebildete Musiker schon eine genaue Vorstellung davon, was eine Funktion ist¹². Da die „neue Tonalität“¹³ jedoch keinen Bruch mit der Musikanalysetradition darstellt, lässt sich Simons Kategorie der Funktion als Erweiterung des traditionellen Funktionsbegriffes verstehen. Entscheidend ist hier wieder der Übergang von der Diatonik zur Chromatik, von der Sieben- zur Zwölfstufigkeit. In der Diatonik gibt es je drei Dur- und Mollakkorde (die jeweils parallel zueinander sind) und einen verminderten Dreiklang, der mehr oder weniger zwischen den Stühlen hängt. Die traditionelle Funktions-

¹² „F-Dur ist Tonika? Ich dachte, F-Dur ist die Subdominante!“

¹³ vgl. Haas (2004), Polth (2006)

3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon

theorie sieht in ihm einen verkürzten Dominantseptakkord (\mathbf{D}^7), wobei zu beachten ist, dass der eigentliche Funktionsgrundton der Dominante gar nicht erklingt. Insofern mag die „Dominantisierung“ dieses Akkordes ein wenig konstruiert erscheinen. Der Preis, den wir für die Erweiterung der Diatonik zur Zwölfstufigkeit zahlen, ist der Verlust ebendieses verminderten Akkordes. Der Gewinn von Simons Erweiterung ist umso größer, da er eine Bestärkung der drei Hauptfunktionen *Tonika* (\mathbf{T}), *Dominante* (\mathbf{D}) und *Subdominante* (\mathbf{S})¹⁴ darstellt.

Die Erweiterung des alten Funktionsbegriffes zum neuen ist durchaus konstruktiv. Ausgehend von der Tatsache, dass immer schon Paralleltonarten und Varianten¹⁵ der selben Funktion zugerechnet wurden, werden nun auch die Varianten der Parallelen und Parallelen der Varianten, Parallelen von Varianten von Parallelen, Varianten von Parallelen von Varianten und Varianten von Parallelen von Varianten von Parallelen hinzugenommen. Diese funktionalen Beziehungen zwischen Akkorden werden über die Operatoren P und V und deren Verknüpfung, z.B. VP , PVP , etc., hergestellt¹⁶. Man beachte, dass bei dieser Bezeichnung eine Unterschied zur traditionellen Funktionstheorie besteht: Nehmen wir C -Dur als Tonika an, so wird dort die Tonikaparallele a -Moll mit \mathbf{Tp} (kleines \mathbf{p} !) bezeichnet, wohingegen bei der von mir gewählten Bezeichnung a -Moll = $P(C)$ ist (großes P !). Möchte man die Durparallele (also traditionell \mathbf{TP}) bezeichnen, so schreibe ich dafür $V(P(C)) = VP(C)$. Man sieht sofort, dass sich manche Umformungen selbst rückgängig machen, z.B. V und P (die Variante der Variante von C -Dur ist natürlich C -Dur: $V(V(C)) = V^2(C) = Id(C) = C$). Mit Id bezeichne ich die Identische Abbildung, die den Dreiklang unverändert lässt. Wir haben nun eine Menge G_T von insgesamt acht Transformationen:

$$\{Id, V, P, VP, PV, VPV, PVP, (VP)^2\}.$$

Wenden wir diese acht Transformationen sukzessive auf unsere Tonika C an, so erhalten wir als gesamte Tonika-Funktion¹⁷ $\mathbf{T} = \{C, c, a, A, Es, es, fis, Fis\}$ durch Ausführen der verschiedenen Operationen:

Id	V	P	PV	VP	VPV	PVP	$(VP)^2$
C	c	a	Es	A	es	fis	Fis

Tabelle 6: Sukzessive Bildung der Tonika-Funktion \mathbf{T}

Analog können wir die Akkorde der Dominant- und Subdominantfunktion bestimmen¹⁸:

$$\mathbf{D} = \{G, g, e, E, B, b, cis, Cis\} \text{ und } \mathbf{S} = \{F, f, d, D, As, as, f, H\}.$$

¹⁴Wenn von Funktionen im Simonschen Sinne die Rede ist, verwende ich \mathbf{T} , \mathbf{D} , \mathbf{S} , wenn Funktionen im traditionellen Sinne gemeint sind \mathbf{T} , \mathbf{D} , \mathbf{S} .

¹⁵Eine informelle Definition soll hier genügen: Die P alteriert bei einem Durakkord den Quintton einen diatonischen Schritt nach oben und bei einem Mollakkord den Grundton einen diatonischen Schritt nach unten. V alteriert bei einem Durakkord den Terzton einen chromatischen Schritt nach unten, bei einem Mollakkord nach oben.

¹⁶Hierbei verstehe ich Ausdrücke wie VP als Hintereinanderausführung von Operationen, also $VP = V \circ P = V(P)$, man liest also von rechts nach links.

¹⁷Wie in Abschnitt 3 bereits angesprochen ist die Simonsche Terminologie nicht eindeutig, was die Bezeichnung von Funktionen angeht. Statt $\mathbf{T} = \{C, c, a, A, Es, es, fis, Fis\}$ könnten wir auch $\mathbf{T} = \{c, cis, es, e, fis, g, a, b\}$ schreiben, was natürlich mathematisch nicht stimmt. Aus dem Kontext sollte aber jeweils klar werden, ob mit \mathbf{T} die Menge der Tonika-Akkorde oder die Menge der Tonika-Töne gemeint ist.

¹⁸Erinnerung: Wir gehen von der Tonika $\mathbf{T} = \{C, c, a, A, Es, es, fis, Fis\}$ aus.

3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon

Betrachtet man die Grund- und Quinttöne

$$\mathbf{T}_G = \{c, es, fis, a\}, \mathbf{D}_G = \{g, b, cis, e\}, \mathbf{S}_G = \{f, as, h, d\}$$

und

$$\mathbf{T}_Q = \{g, b, cis, e\}, \mathbf{D}_Q = \{d, f, as, h\} \text{ und } \mathbf{S}_Q = \{c, es, fis, a\}$$

dieser Funktionen, so stellt man fest, dass sie jeweils im Kleinterzabstand zueinander auf einer Terzenachse liegen (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Funktion in Quinten und als Skala

Die Dur- und Moll-Dreiklänge in \mathbf{T} werden offensichtlich aus je einem Ton aus \mathbf{T}_G und \mathbf{T}_Q erzeugt (Grundton und Quinte). Die für das Akkordgeschlecht verantwortliche Terz kann beiden Mengen entstammen. Ist es ein Durakkord, so ist die Terz aus \mathbf{T}_Q ; handelt es sich um einen Mollakkord, so wird die Terz \mathbf{T}_G entnommen. Für die Transformation eines Durdreiklangs in einen Mollakkord und umgekehrt ist unser V verantwortlich. Da sowohl Grund- als auch Quinttöne der Funktionen jeweils im Kleinterzabstand zueinander liegen, können wir aus jeder Funktion acht verschiedene verminderte Dreiklänge erzeugen. Stellt man diese Töne als Skala dar, so ergibt sich die oktatonische Skala¹⁹, Halbton-Ganzton-Skala bzw. Messiaens 2. Modus mit der Intervallstruktur [1, 2].

Jede Funktion besteht also aus acht Tönen. Aus der bloßen Tonmenge kann sich noch nicht erschließen, um welche Funktion es sich handelt, da es mindestens zwei Akkorde braucht, um funktionale Zusammenhänge erkennen zu können. Es kann natürlich nur diese drei Funktionen geben, da ihre vier Grund- oder Quinttöne zusammen genommen schon das gesamte Zwölftonfeld ergeben.

Es stellt sich auch heraus, dass die traditionellen Bezeichnungen sich sinnvoll in diese neue Tonalität erweitern lassen: Die Dominantfunktion enthält als Grundtöne alle Quinttöne der Tonikafunktion, ein vierfacher Quintfall sozusagen, oder: Q^{-4} . Analog verhält es sich mit der Subdominante in Bezug auf die Dominante. Da aber die Grundtöne wiederum Quinttöne der Subdominant-Funktion sind, scheint die Konstruktion eines *perpetuum mobile* geglückt: ... \mathbf{D} ist Dominante von \mathbf{T} ist Dominante von \mathbf{S} ist Dominante von \mathbf{D} ist ...

F. Liszt: Vallée d'Obermann Gleich die ersten Takte von Liszts Klavierkomposition (Abbildung 12) lassen dem Hörer keine Chance, sich an eine über allem schwebende Tonika zu gewöhnen: Durch die gehörte, aber nicht notierte Umdeutung von Leitönen (z.B. *dis* → *es*, erster Schlag in T. 3) „moduliert“ Liszt von *e*-Moll nach *g*-Moll und von dort nach *b*-Moll (T. 5). Vor dem Hintergrund von Simons Theorie der Tonfelder und Tabelle 3 können wir jedoch sehen, dass Liszt diverse Transformationen anwendet, aber im eigentlichen Sinne doch nicht moduliert, da die (globale) \mathbf{T} -Funktion nicht verlassen wird:

$$e\text{-Moll} \Rightarrow VP(e) = g\text{-Moll} \Rightarrow VP(VP(e)) = (VP)^2(e) = b\text{-Moll}$$

¹⁹Diese Skala wird auch Oktatonik genannt und muss vom Tonfeld des Oktatons unterschieden werden.

3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon

Das zur vollständigen Tonika noch fehlende *des* erscheint zunächst als Terz von *b*-Moll (T. 7, drittes Viertel) und dann sehr prominent als Auftakt zu T. 9 nach einer Fermate. Liszt unterlässt es bewusst, das viertaktige Motiv ein drittes Mal beginnend in *des*-Moll erklingen zu lassen (was die logische Fortsetzung wäre), sondern nutzt eben dieses *des* als neuralgischen Punkt, um die erste eigentliche Funktionsänderung vorzunehmen. So wird auch die Umnotierung des Tones *des* zu *cis* verständlich, gehört doch das *cis* nun schon der Subdominantfunktion als Quintton an. Auch ist zu bemerken, dass dieser Schritt auf die schwere Taktzeit zielt, was dessen Authentizität noch unterstützt. Somit ist zum einen die komplette Tonikafunktion erklingen (T. 1-8) und gleichzeitig der Wechsel in die Subdominantfunktion (traditionell: zur Subdominantparallele **Sp**) vollzogen.

Abbildung 12: F. Liszt: Vallée d'Obermann

3.1.3. Konstrukt

Die dritte der drei Simonschen Kategorien ist das *Konstrukt*. Das Konstrukt wird im Gegensatz zur Funktion aus *großen* Terzen und ihren Quinttönen erzeugt, weshalb es von ihm vier Transpositionen gibt. Man könnte wie bei der Funktion auch ein Konstrukt durch zwei Transformationen erzeugen: Variante (*V*) und Gegenklang (*G*)²⁰.

Wir erhalten so (ausgehend von *C*-Dur) die Akkorde $\{C, c, as, As, E, e\}$ durch Ausführen der verschiedenen Operationen:

<i>I</i>	<i>V</i>	<i>G</i>	<i>GV</i>	<i>VG</i>	<i>VG²V</i>
<i>C</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>As</i>	<i>E</i>	<i>as</i>

Tabelle 7: Sukzessive Bildung des Konstruktes IIa

Durch diese Terzerzeugung weist das Konstrukt eine gewisse Nähe zur Funktion auf, diese ist aber insofern irreführend, da die verschiedenen Konstrukte in keinerlei funktionaler

²⁰Ähnlich wie bei *V* und *P* ist *G* dadurch definiert, dass bei einem Durakkord der Grundton einen chromatischen Schritt nach unten, bei einem Mollakkord der Quintton einen chromatischen Schritt nach oben geführt wird.

3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon

Beziehung zueinander, wie es ja bei den Funktionen **T**, **D** und **S** der Fall ist, sondern - zumindest theoretisch - monolithisch für sich stehen. Da ein Konstrukt sechs Töne umfasst (je drei Grund- und deren Quinttöne), ergänzen sich je zwei Konstrukte komplementär zum Zwölftonfeld. Sich ergänzende Konstrukte bezeichnet Simon mit a, bzw. b. Bei der Funktion ist es immer vom musikalischen Kontext abhängig, ob sie Tonika, Dominante oder Subdominante ist. Beim Konstrukt verwendet Simon absolute Bezeichnungen. Die vier Konstrukte sind:

Abbildung 13: Konstrukte Ia, Ib, IIa und IIb

Schreiben wir das Konstrukt in Skalenform, so ergibt sich eine alternierende Folge von Halbtönen und kleinen Terzen, also eine [1, 3]-Struktur. Die *pc vectors* der Konstrukte sind: Ia=[0, 1, 4, 5, 8, 9], Ib=[2, 3, 6, 7, 10, 11], IIa=[0, 3, 4, 7, 8, 11], IIb=[1, 2, 5, 6, 9, 10].

Die Klangliche Wirkung eines Konstruktes ist sehr stark, da es innerhalb eines Konstruktes möglich ist, zwei Akkorde nebeneinander zu stellen, deren Töne jeweils einen Halbtonschritt voneinander entfernt sind (quasi ein „Tripelleittonklang“). Man kann den gesamten Tonvorrat des Konstrukts mit zwei sich komplementär ergänzenden Akkorden, einer Dur, einer Moll, darstellen. (Z.B. Konstrukt IIa: C-Dur/*as*-Moll, E-Dur/*c*-Moll, A-Dur/*e*-moll.)

F. Schubert: „Sanctus“ Beginn des „Sanctus“ aus Schuberts Messe Nr. 6 D 950 (*Es*-Dur)²¹ gibt ein ausdrucksstarkes Beispiel für die Wirkung von Konstrukten:

Abbildung 14: F. Schubert: „Sanctus“ aus der Messe Nr. 6 *Es*-Dur D 950

Der Satz beginnt mit einen sehr langsamen, rhythmisch gleichmäßig gesetzten ersten Ausruf: „Sanctus“. Völlig unvermittelt, ohne auch nur die geringste Spur einer Modulation setzt Schubert den größtmöglichen Gegensatz zu *Es*-Dur, *h*-Moll (den Komplementärdreiklang des Konstruktes) im Fortissimo ein. Nur durch diese beiden Akkorde, die auch dynamisch einen

²¹vgl. Notenbeispiel in Anhang B

3. Vom Hören zum Verstehen - Tonfeld-Analyse nach Albert Simon

starken Kontrast darstellen, ist unser Konstrukt Ib schon vollständig. Der dritte Ausruf „Sanctus“ in *g*-Moll bringt eine weitere Facette hinzu, jedoch ist der Kontrast von *h*- zu *g*-Moll nicht so stark wie von *Es*-Dur nach *h*-Moll, da es immerhin einen gemeinsamen Ton gibt.

3.2. Vergleich der Tonfelder

Stellen wir die Tonfelder in Quintenordnung einmal direkt gegenüber, so wird ihre Beziehung zueinander sofort deutlich:

Abbildung 15 zeigt drei musikalische Notensysteme, die die Quintenreihe „gefiltert“ darstellen. Das obere System ist beschriftet mit „Quintenreihe“ und zeigt eine Reihe von Noten auf einer Treble-Clef-Notenlinie. Das mittlere System ist beschriftet mit „Funktion“ und zeigt dieselbe Reihe von Noten, wobei einige Noten durch Kreise mit einem Kreuz ersetzt sind. Das untere System ist beschriftet mit „Konstrukt“ und zeigt dieselbe Reihe von Noten, wobei einige Noten durch Kreise mit einem Kreuz ersetzt sind.

Abbildung 15: Tonfelder aus der Quintenreihe „gefiltert“

Bei der Funktion ist jede dritte Quinte aus der Quintenreihe gestrichen, beim Konstrukt jede dritte und vierte. Die gemeinsamen Töne aller Tonfelder bilden einen Dur-Moll-Akkord (Grundton, Quinte, kleine und große Terz), den „Bartók-Akkord“.

3.3. Mischung von Tonfeldern

Es ist nun jedoch keineswegs so, dass die Simonschen Tonfelder stets isoliert erscheinen, wie es die angegebenen Beispiele vielleicht suggerieren mögen. Ein großer Reiz für Komponisten besteht gerade darin, die in der Theorie fein säuberlich gezogenen Trennlinien ineinander übergehen oder sich überlagern zu lassen. Ein Beispiel für die Überlagerung von Konstrukt und Funktion findet sich in A. Bruckners „Ecce Sacerdos magnus“ (T. 23ff „Ideo jure jurando“)²²:

Die Konstrukte an dieser Stelle sind augenfällig. Sie bestehen jeweils aus zwei sich komplementär ergänzenden Akkorden: *E*-Dur/*c*-Moll (IIa in T. 23f), *G*-Dur/*es*-Moll (Ib in T. 25f) und *B*-Dur/*fis*-Moll (IIb in T. 27f). Das einzig fehlende Konstrukt ist Ia. Möglicherweise wollte Bruckner die starke Wirkung des Konstrukts nicht abnutzen, was bei einer nochmaligen Wiederholung sicher geschehen würde, und belässt es bei den drei genannten Konstrukten. Gleichzeitig sind an dieser Stelle aber auch funktionale Zusammenhänge erkennbar: Die Vermittlung zwischen den Konstrukten geschieht mittels des plagalen Schrittes **T** – **D**. So ist die Verbindung von IIa zu Ib durch *c*-Moll – *G*-Dur und die von Ib zu IIb durch *es*-Moll – *B*-Dur gegeben. Zur vollständigen Tonika **T** fehlt noch ein *A*-Dur oder -Moll-Akkord, der in dieser Passage nicht erklingt. *a*-Moll ist jedoch als globale Tonika latent vorhanden und „muss“ hier somit nicht eigens erklingen. Die Dominantfunktion **D** ist vollständig, wenn man den *E*-Dur-Akkord aus T. 23 (Beginn der Phrase) hinzunimmt.

²²vgl. Notenbeispiel in Anhang B

4. Simon meets Clough - Versuch eines Fazits

The image shows a musical score for Organ, measures 23-30. The score is in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). Measures 23-26 show a 'ff Pleno' dynamic with sustained chords. Measures 27-30 show a 'cresc.' leading to 'fff' dynamics with more complex chordal textures.

Abbildung 16: A. Bruckner: Ecce sacerdos magnus, T. 23-30

Das „plagale Schreiten“ zwischen den Konstrukten setzt sich auch weiter fort: In T. 29f folgen abschließend, quasi zur Bestätigung des Gehörten, nochmals zwei plagale Schritte: *fis*-Moll – *A*-Dur und *F*-Dur – *C*-Dur.

4. Simon meets Clough - Versuch eines Fazits

Es ist nicht schwer, nach den beiden voran gegangenen Abschnitten die unterschiedlichen Zugänge von Clough und Simon in Verbindung zu setzen: Cloughs Oktatonische, bzw. Hexatonische Systeme entsprechen genau den Simonschen Funktionen, bzw. Konstrukten. Die Quintenreihe wird durch den reduzierten *P – G*-Loop dargestellt. So unterschiedlich diese beiden Zugänge sein mögen, so sehr können sie auch voneinander profitieren: Cloughs mathematische Einbettung der *Flip-Flop Circles* (und damit auch der Tonfelder) in den großen Zusammenhang der Gruppentheorie stellt sie in einen größeren Kontext und ermöglicht somit ein höheres Maß an Abstraktion, das es uns erlaubt, musikalisch wahrnehmbare Phänomene universeller zu betrachten: Vom Sehen zum Verstehen. Andererseits wiederum kann eine bloße Fixierung auf abstrakte mathematische Gebilde den „Sinn fürs Praktische“ und den Bezug zu „echter Musik“ verlieren. Simons Zugang, der ja auf rein innermusikalischen Analysen beruht, kann somit als „Erdung“ gesehen werden, die zeigt, dass in der Musik des ausgehenden 18. bis beginnenden 20. Jahrhunderts mathematische Strukturen vorzufinden sind, die hauptsächlich auf symmetrischen Eigenschaften von Skalen, Akkorden, etc. beruhen. Simon bietet somit einen Ansatz, dem es gelingt eine große Fülle von Klangphänomenen kohärent und sinnvoll verständlich zu machen: Vom Hören zum Verstehen.

Literatur

CLOUGH, John: *Flip-Flop Circles and Their Groups*. Bd. Music Theory and Mathematics. Kap. 2, S. 23–48, University of Rochester Press, 2008

HAAS, Bernhard: *Die neue Tonalität von Schubert bis Webern - Hören und Analysieren nach Albert Simon*. Wilhelmshaven : Florian Noetzel Verlag, 2004

Literatur

- POLTH, Michael: Tonalität der Tonfelder. Anmerkungen zu Bernhard Haas, Die neue Tonalität von Schubert bis Webern. Hören und Analysieren nach Albert Simon, Wilhelmshaven: Noetzel 2004. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 3/1 (2006), S. 167–178. – URL <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/210.aspx>
- ROHRINGER, Stefan: Tonalität in Franz Schuberts späten Sonatenformen. Überlegungen zum Kopfsatz des Klaviertrios B-Dur D898. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 6/2-3 (2009), S. 273–308. – URL <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/458.aspx>

A. Anhang: Mathematische Erläuterungen

A.1. Involutionen

Mit *Involution* wird eine selbstinverse Abbildung f bezeichnet, für die gilt: $f \circ f = Id$. Beispiel aus unserem Kontext ist die Parallele P .

A.2. Gruppen

Eine *Gruppe* $(G, *)$ ist eine Menge G , die mit der Verknüpfung $*$ folgende Bedingungen erfüllt:

1. G ist abgeschlossen unter $*$, d.h. für $g_1, g_2 \in G$ gilt $g_1 * g_2 \in G$.
2. G ist assoziativ, d.h. für $g_1, g_2, g_3 \in G$ gilt: $(g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3)$.
3. Es gibt ein neutrales Element $e \in G$, so dass $g * e = e * g = g$.
4. Für alle $g \in G$ gibt es ein inverses Element $g^{-1} \in G$, so dass $g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$.

Ein Beispiel für eine Gruppe ist z.B. die Menge der ganzen Zahlen mit der Addition. Eine *Untergruppe* von $(G, *)$ ist eine Teilmenge U von G , die mit der Verknüpfung $*$ wieder eine Gruppe ist.

A.3. Rechnen modulo n

Am Einfachsten ist das Rechnen modulo n erklärt, wenn man sich eine analoge Uhr mit 12 Zahlen oder Strichen vorstellt. Wenn man sich um neun Uhr für ein Uhr zum Mittagessen verabredet, dann kann man sagen: „Wir sehen uns in vier Stunden!“ Die Rechnung dahinter ist einfach:

$$9 + 4 = 13 \equiv 1 \text{ mod } 12$$

Ebenso gilt auch in der *pitch class*-Chromatik, dass es egal ist, ob man von einem gegebenen Ton eine große Terz aufwärts geht oder eine kleine Sexte abwärts:

$$d + \text{große Terz} \equiv d - \text{kleine Sexte} \equiv fis \text{ mod Oktave}$$

oder

$$2 + 4 \equiv 2 - 8 \equiv 6 \text{ mod } 12$$

B. Notenbeispiele

Die Notenbeispiele auf den folgenden Seiten stammen sämtlich von <http://www.imslp.org> oder <http://www.cpdl.org> und können frei im Internet heruntergeladen werden.

B. Notenbeispiele

Liszt - Première Année: Suisse

6. Vallée d'Obermann

The musical score for Liszt's 'Vallée d'Obermann' is presented in five systems. The first system begins with the tempo marking 'Lento assai' and the dynamic 'espressivo'. The second system includes the marking 'sotto voce' and the dynamic 'p'. The third system features 'a tempo' and 'rit.'. The fourth system includes 'cresc.'. The fifth system includes 'rinforz.' and 'ritard.'. The score is written for piano with a treble and bass clef. It contains various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings. Fingerings are indicated by numbers 1-5. There are also asterisks and 'Rea' markings in the bass line.

Sanctus.

Adagio.

Oboi.

Clarineti in B.

Fagotti.

Corni in Es.

Trombe in Es.

3 Tromboni.

Timpani in Es.B.

Violino I

Violino II.

Viola.

Soprano.

Alto.

Tenore.

Basso.

Violoncello.

Basso.

San - ctus, san - ctus, san - ctus.

San - ctus, san - ctus, san - ctus.

San - ctus, san - ctus, san - ctus.

Dynamic markings: *p*, *cresc.*, *ff*.

B. Notenbeispiele

112 (278)

The musical score consists of multiple staves. The upper staves are for piano accompaniment, featuring complex textures with chords and melodic lines. The lower staves are for voice, with lyrics in Latin. The score includes dynamic markings such as *p cresc.*, *fff*, and *fz*. The lyrics are:
ctus Domi-nus De-us Sa-baoth! Pleni sunt coeli, coe-li et ter-ra
Pleni sunt coeli glo-ri-a tu-a, coe-li et ter-ra
ctus Domi-nus De-us Sa-baoth! Pleni sunt coeli glo-ri-a tu-a, coe-li et ter-ra
Pleni sunt coeli et ter-ra, ple-ni sunt coeli, coe-li et ter-ra

F. S. 156.

